

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351615>

УДК 745.511

**СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОГОРОДСКОЙ ИГРУШКИ
И СКУЛЬПТУРЫ XXI В.: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖНИКА БОГОРОДСКОЙ
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ ВАЙСЕРО В.Ф.**

А.А. Бойцов,

студент 2 курса, напр. «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» (магистратура),

ВШНИ,

г. Санкт- Петербург

Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия «традиция» и ее значение в народном искусстве в разные периоды изучения традиционных художественных промыслов. Анализируется роль традиции в развитии современного искусства богородской резьбы по дереву на примере осмысления художественных особенностей произведений художника богородской резьбы, преподавателя Богородского филиала Высшей школы народных искусств Вайсера В.Ф. и ее учеников с точки зрения сохранения традиций и новаций в создании современных скульптур богородской пластики.

Ключевые слова: богородская резьба, В.Ф. Вайсера, традиция, высшее образование, новации, промысел, резьба по дереву

**SPECIFICITY OF THE ARTISTIC AND FIGURATIVE
LANGUAGE OF WORKS OF BOGORODSKAYA TOYS AND
SCULPTURE OF THE 21ST CENTURY: TRADITIONS AND
INNOVATIONS IN THE WORKS OF THE ARTIST OF
BOGORODSKAYA WOOD CARVING VAISERO V.F.**

A.A. Boytsov,

2nd year student, direction "Decorative and applied arts and folk crafts"
(Master's program),
Higher School of Folk Arts,
St. Petersburg

Annotation: The article reveals the content of the concept of "tradition" and its significance in folk art in different periods of studying traditional arts and crafts. The role of tradition in the development of modern art of Bogorodsk wood carving is analyzed using the example of understanding the artistic features of the works of the artist of Bogorodsk carving, teacher of the Bogorodsk branch of the Higher School of Folk Arts Vaisero V.F. and her students from the point of view of preserving traditions and innovations in the creation of modern sculptures of Bogorodsk plastic art.

Keywords: bogorodsk carving, V.F. Vaysero, tradition, higher education, innovations, craft, wood carving

Сохранение и изучение истории, современного состояния и художественного языка традиционных художественных промыслов в условиях современной культуры особенно актуально, так как именно они определяют специфику национальной культуры в условиях глобализации. С целью анализа вопроса соотношения традиционных черт и новых влияний в искусстве богородских резчиков XXI в., представляется важным определить содержание понятия «традиция» в контексте специфики народных художественных промыслов.

Традиция – это исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, общественные установления, идеи и ценности, нормы поведения и т.п., элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе [1]. В контексте искусства понятие «традиция» трактуется как преемственность стиля и мастерства.

Проблема соотношения традиции и оригинальности на всех этапах развития народного искусства и традиционных художественных промыслов была актуальна [2]. В основе развития народного искусства – исторический опыт традиции; однако для

самобытности творчества художника определяющим компонентом является его оригинальность (индивидуальность). Именно в диалектике традиции и оригинальности, коллективного и индивидуального начала кроется ресурс сохранения и развития традиционных художественных промыслов [2].

Изучением феномена народной традиции в разное время в отечественном искусствоведении занимались В.С. Воронов, А.Б. Бакушинский, В.А. Барадудин, Т.М. Разина, М.А. Некрасова, И.Я. Богуславская и др.

Дискуссия о роли и значении художественных традиций, их сущности и специфике преломления в произведениях народного искусства восходит к работам ученых 1930-50-х гг. В тот период было принято полагать, что народное искусство не имеет отношения к современности, а традиция препятствует свободному самовыражению художника [3]. Для того, чтобы ввести народное искусство в современную культуру, предлагалось внедрение актуальных тем. Богородский художественный промысел не стал исключением: именно в 1930-50-е гг. появляются композиции с образами пограничников, чапаевских тачанок и т.д., противоречащие пластической системе «классических» произведений.

Вместе с тем, в 1960-е гг. формируется и противоположная тенденция: А.Б. Салтыков подчеркивал, что «...всякий стиль есть выражение духовного состояния народа своего времени, что народ не останавливается в своем развитии, что он постоянно меняется и что с этими переменами неизбежно связаны изменения художественного стиля» [4]. Одновременно исследователь утверждал, что без опоры на опыт прошлого невозможно выстроить новую художественную систему, что подтверждает теория и практика бытования традиционных художественных промыслов. Опыт богородской резьбы, с введением в круг традиционно создаваемых образцов мелкой пластики монументальной скульптуры, это подтверждает. Она решалась с опорой на традиции обобщенной, пластически выразительной маховой резьбы, ставшей «традиционной» для промысла.

Искусствоведческие исследования советского периода определяют традиции в народном искусстве как «каркас», базу, связующий элемент прошлого, настоящего и будущего. Уникальность

произведений народных мастеров состоит в том, что в них сохраняется культура народа, накопленная веками, и она передается следующим поколениям.

Первым исследователем, осмыслившим опыт народного искусства как живую традицию, неизменно сохраняющую цепь преемственности поколений, народов, эпох, стала М.А. Некрасова [2]. Важнейшие народные духовные традиции были сохранены в традиционных народных художественных промыслах, т.о. материальные произведения воплотили мировоззрение и миропонимание народа, отразили события, значимые для эпохи. В соответствии с этим тезисом можно проанализировать и произведения богородской пластики – персонажи игрушек, их занятия и атрибуты позволяют точно атрибутировать время создания изделий (от крестьянской темы XIX в. к тракторам 1940-х, спутникам и ракетам 1960-х, мобильным телефонам и ноутбукам 2010-х).

Помимо сохранения традиций, значима и необходима их актуализация в соответствии с требованиями времени, постоянный поиск художником оригинальных художественно-творческих решений, способных стать импульсом для развития промысла. Новые стилевые особенности, соответствующие условиям, требованиям, мировоззрению современного человека основаны на традиционной культуре с использованием ее характерных элементов, орнаментов, сюжетов, деталей. Если в своей работе художник в поиске новых, оригинальных решений опирается и творчески преобразует традиции промысла, то найденное им решение может стать органичным началом становления новой традиции.

Характерной особенностью современной богородской игрушки и скульптуры является ее вариативность, разнообразие сюжетно-образной системы, стремление к выражению индивидуального почерка мастера. В произведениях прослеживается обращение и к историческим событиям (рис. 1), и интерпретация вечной темы преемственности традиций, передачи мастерства (рис. 2), осмысление религиозной темы (рис. 3), и, и реакция на текущие мировые события (рис. 4).

Рисунок 1 – М.О. Абышкин «То, что забыть нельзя». 2021г

Рисунок 2 – Сулейманов В. «Живая традиция». 2013 г.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что оригинальность – это личный вклад художника в традиционное прикладное искусство, опирающийся на опыт многовековых художественных традиций и собственное мироощущение.

Таким образом, непрерывающаяся историческая народная художественная традиция – главная особенность традиционного

прикладного искусства. Актуализация исторического опыта традиций в контексте вызовов современной культуры – условие сохранения и развития традиционного художественного промысла. Освоение, возрождение и развитие традиций, отражающих путь творчества многих поколений резчиков – художников и мастеров, в современных условиях способно обеспечить только система непрерывного многоуровневого профильного образования.

В области богородского художественного промысла резьбы по дереву образование реализовано в рамках деятельности филиала Высшей школы народных искусств – Богородского института художественной резьбы по дереву.

Рисунок 3 – Комаров К. «Александр Невский», 2015 г.

Ведущим преподавателем филиала является В.Ф. Вайсеро – художник богородской резьбы по дереву, Народный мастер России, член Союза художников России [5]. Работы В.Ф. Вайсеро каноничны, безупречно исполнены. Как автор она не стремится к сложным темам, их масштабности, но в рамках обыденных сюжетов глубоко раскрывает их содержание, духовно-нравственные основы.

Рисунок 4 – Усачев А. «Олимпиада 2014». 2012 г.

Композиция «Передача мастерства» (рис. 5) раскрывает один из «вечных» сюжетов традиционного художественного промысла – наследование профессионального опыта поколений. Автор изобразила сцену, в которой опытные резчики передают юным навыки богородской резьбы. Исстари передача мастерства происходила от отца к сыну, от деда к внуку, то есть внутри семьи, что способствовало обеспечению преемственности сохранению семейных особенностей резьбы, формировало династии.

Рисунок 5 – В.Ф. Вайсеро. «Передача мастерства». 2011 г.

Сохраняя обобщенность пластики маховой резьбы, В.Ф. Вайсеро очень точно интерпретирует последовательность действий при создании богородской игрушки: слева отец и сын изображены за

распиловкой бревна, ребенок повторяет движения за отцом. Сцена по центру показывает мужчин в процессе зарубки: ребенок, как и взрослый, работает топором. В правой части постамента представлен заключительный, самый кропотливый этап изготовления произведения богородского промысла – описка изделия: изображена работа богородским ножом над узнаваемой фигуркой медведя.

Рисунок 6 – В.Ф. Вайсеро. «Финиш». 2012г.

Панораму процесса резьбы дополняют детали: на заднем плане – два дерева с подвижно закрепленными на пружинках резными листочками, что придает композиции естественность; в центре – уличный громкоговоритель, примета «нового времени». При этом внешний вид персонажей скульптуры – прически, одежда – сохраняет традиционные черты, они даны обобщенно, вневременно, напоминая костюм и стилистику фигур XVIII – начала XIX вв. В этом произведении В.Ф. Вайсеро прослеживается следование новой логике создания богородской скульптуры, решаемой образно, раскрывающей авторское видение темы, а не повторяющей графические оригиналы, как это было столетие назад. Сохранение традиций богородского промысла при интерпретации современной сюжетной линии отражает композиция «Финиш» (рис. 6). На постаменте, оформленном растительным орнаментом, изображена сцена сказочного характера – два медведя, соревнуясь, торопятся к финишу. Оценивая уровень исполнительского мастерства, авторскую трактовку художественного образа, технику резьбы можно сказать, что оба животных выполнены

невероятно реалистично. Фигуры медведей выглядят массивными, мастерски изображенная шерсть повторяет изгибы тела животных. Автор внимателен к деталям: маленькие флажки на финише, ели на заднем плане создают разномасштабность композиции.

Специфической чертой богородской художественной резьбы по дереву является вариативность и многообразие жанровых сцен – это не только крестьянская тема или события текущей эпохи, но и собственный вариант осмысления деяний минувших эпох. Военные и исторические события на протяжении всего времени существования богородского промысла находили отражение в его темах и сюжетах. Одной из таких работ является композиция-развод «Война 1812», выполненная к двухсотлетию Отечественной войны 1812 года (рис. 7). В данном случае произведение можно расценить как дань памяти – события той войны не забыты, они актуальны и сейчас как пример патриотизма и мужества русского человека.

Рисунок 7 – В.Ф. Вайсеро. «Война 1812». 2012 г.

Вайсеро В.Ф. использовала военное историческое событие как сюжет в своем произведении, что является не новым, типичным для богородского промысла. Но в сравнении с работой В.Т. Полинова «Красноармейцы» (1930 г.), отметим, что «Война 1812» отличается техникой резьбы: большое внимание автором уделено проработке мелких деталей, обогащающих восприятие образов. Если «Красноармейцы» показаны выстроенными «как на подбор» солдаты, то Вайсеро В.Ф. наоборот, придает каждому из них свою индивидуальность. Немного изменяя черты лица, она показывает разные чувства и эмоции солдат в тяжелый момент войны. Военная

тема имеет продолжение и в работах учеников художника – примером является трехчастная композиция «Жди меня» (В. Дворникова, 2008 г.).

С 2001 г. В.Ф. Вайсеро – руководитель выпускными квалификационными работами студентов, которые являются примерами современного опыта развития традиций богородской художественной резьбы по дереву.

Рисунок 8 – Ермакова Е. «Отважная Герда». 2015 г.

Примером может служить дипломная работа Ермаковой Е. «Отважная Герда» (рис. 8). В произведении автор обращается к осмыслению сказочного сюжета «Снежная королева», что традиционно для промысла. Характерны и персонажи: автор показывает момент, когда Кая на санях забирает Снежная королева. Скульптурная группа передает динамику происходящего, в движении передан конь. Тело коня, фигуры героев пластически проработаны, выявлены характерные особенности силуэтов, что усиливает эмоциональное впечатление и напряженность момента. В дереве художнику удалось передать особенности фактуры – иначе, по сравнению с пластикой животного, трактуется облик Снежной королевы – она будто выточена из льда, в одежде нет мягких линий. Данное произведение – образец бытования скульптурного направления в богородской художественной резьбе XXI в., ориентированного на создание выставочных произведений, но решаемых в традициях промысла. В отличие от «бесстрастных» произведений рубежа XIX – XX вв., выполненных по лубочным картинкам, это вызывает у зрителя эмоциональный отклик.

Характерным примером интерпретации появления нового направления в богородском промысле в 1970-е гг. – парковой

скульптуры – стала работа Арутюняна А. «По стопам парковой культуры» (рис. 9).

Рисунок 9 – Арутюнян А.А. По стопам парковой скульптуры. 2021г.

Автор осмысляет процесс создания парковой скульптуры, что представлено в трехчастной композиции (в этом произведении очевидно прослеживается и влияние традиционного сюжета передачи профессионального мастерства в богородском промысле). В первой части композиции изображен студент, выполняющий зарубку фигуры небольшого богородского медведя – «макета» будущей монументальной парковой скульптуры. Второй сюжет демонстрирует запил фигуры медведя пилой; третий показывает готовую парковую скульптуру медведя. Произведение «По стопам парковой скульптуры», осмысляя новый опыт богородских резчиков, сохраняет традиционное пластическое решение форм, тем самым продолжая традиции богородского промысла.

Новая линия в создании скульптурных композиций, динамичных, ориентированных на современность, сочетающих бытовую повествовательность сюжета, и, одновременно, отражающих идеи быстротечности бытия, поиска смысла жизни, прослеживается в работах М. Дудина (композиция «Начало пути», «Разгулялись», «Азы профессии» и др.).

Произведения, разрабатываемые в рамках образовательной и художественно-творческой деятельности Богородского института художественной резьбы по дереву, ориентированы на актуальное, современное развитие богородской пластики, создание композиций,

воплощающих авторское видение и художественные идеи; их новации заключены в обогащении сюжетного строя, совершенствовании пластической моделировки, передаче динамики, однако следование художественным традициям промысла является первостепенной задачей в создании произведений богородской художественной резьбы по дереву.

Список литературы

[1] Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев и др. – Москва: Советская энциклопедия, 1983. 692 с.

[2] Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М.А. Некрасова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. 343с. : ил.

[3] Ильин М.А. Исследования и очерки. Избранные работы об искусстве народных промыслов и архитектурном наследии XVI-XX веков. / М.А. Ильин – Москва: Советский художник, 1976. 13-159 с.

[4] Салтыков А.Б. Избранные труды. / А.Б. Салтыков – Москва: Советский художник, 1962. 727 с.

[5] Пенушкина Н.И. Мать-героиня БХПУ // Богородский художественно-промышленный техникум. [Электронный ресурс] – URL: http://bogorodskoe-hpy.narod.ru/pressa_2009.htm (дата обращения: 24.11.2024).

[6] Богородский институт художественной резьбы по дереву. [Электронный ресурс] – URL: <http://bf-vshni.ru> (дата обращения: 24.11.2024).

[7] Вайсеров В.Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева: Учебник для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль – художественная обработка дерева). – В 2-х частях. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021.

[8] Вайсеров В.Ф. Совершенствование мастерства по художественной обработке дерева: Учебник для студентов 3 курса, специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. 47 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Philosophical Encyclopedic Dictionary / Edited by L.F. Ilyichev, P.N. Fedoseyev, and others. – Moscow: Soviet Encyclopedia, 1983. 692 p.
- [2] Nekrasova M.A. Folk Art as Part of Culture: Theory and Practice / M.A. Nekrasova. – Moscow: Fine Art, 1983. 343 p. : ill.
- [3] Ilyin M.A. Research and Essays. Selected Works on the Art of Folk Crafts and Architectural Heritage of the 16th-20th Centuries. / M.A. Ilyin – Moscow: Soviet Artist, 1976. 13-159 p.
- [4] Saltykov A.B. Selected Works. / A.B. Saltykov – Moscow: Soviet Artist, 1962. 727 p.
- [5] Penushkina N.I. Mother-Heroine of BHPU // Bogorodsk Art and Industrial College. [Electronic resource] – URL: http://bogorodskoe-hpy.narod.ru/prensa_2009.htm (date of access: 11/24/2024).
- [6] Bogorodsk Institute of Artistic Wood Carving. [Electronic resource] – URL: <http://bf-vshni.ru> (date of access: 11/24/2024).
- [7] Vaisero V.F. Performing skills in artistic wood processing: Textbook for 1st year students studying in the direction 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts (profile – artistic wood processing). – In 2 parts. – St. Petersburg: VShNI, 2021.
- [8] Vaisero V.F. Improving skills in artistic wood processing: Textbook for 3rd year students, specialty 54.02.02 Decorative and applied arts and folk crafts. – St. Petersburg: VShNI, 2021. 47 p.

© А.А. Бойцов, 2025

Поступила в редакцию 15.01.2025

Принята к публикации 06.02.2025

Для цитирования:

Бойцов А.А. Специфика художественно-образного языка произведений богородской игрушки и скульптуры XXI в.: традиции и новации в произведениях художника богородской резьбы по дереву ВАЙСЕРО В.Ф.// Инновационные научные исследования. 2025. № 2-1(54). С. 21-33. URL: <https://ip-journal.ru/>